

DOI: 10.5281/ZENODO.11637146

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЧИТАННЮ

Innovative Technologies for Teaching Preschool Children to Read

Olena Taran

Group Leader, Teacher

Preschool Education Institution “Lastivka” (Brovary, Ukraine)

E-mail: helenatar2017@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0118-6735>

Abstract

The introduction of new technologies into the educational process of preschool education institutions contributes to a more effective upbringing of a child who strives to creatively approach the solution of various life situations and wants (aspires) to gain new knowledge about the surrounding world. The use of such technologies definitely affects the formation of positive motivation for further education.

The modern stage of development of preschool education (preschool) is characterized by the rapid pace of introduction of various technologies into the practice of preschool education institutions.

The sources of the mechanism of self-development of preschool institutions and primary schools are an indispensable component of teachers' creativity and their innovative activities.

The general goal of innovative activity in the ZDO is to improve the ability of the pedagogical system of the preschool institution to achieve qualitatively higher educational results for preschoolers. And the use of innovative educational technologies contributes to this.

Key words: *innovative technologies, teaching reading, M. Zatsev's method, L. Shelestov's method.*

Вступ

Інноваційна діяльність – особливий вид педагогічної діяльності. Характеризується впровадженням нових оригінальних технологій, в результаті яких підвищується ефективність роботи закладу.

Докорінні зміни в суспільстві створили реальні передумови для демократизації та гуманізації освіти. Інтенсивно розроблюються нові освітні стратегії, переглядаються й по-новому розглядаються процеси, що відбуваються сьогодні в педагогічній освіті та практиці, окреслені подальші перспективи розвитку основних напрямів освіти.

Загальна мета інноваційної діяльності у ЗДО – покращення здатності педагогічної системи дошкільного закладу досягати якісно більш високих результатів освіти дошкільників. А сприяє цьому використання інноваційних освітніх технологій.

Методи та методики дослідження

У процесі написання даної роботи було використано ряд загальнонаукових методів дослідження – аналіз, синтез, обробка та інтерпретація наукових досліджень стосовно впровадження інноваційних технологій навчання дітей дошкільного віку читанню.

Результати

Сучасні технології, які зараз використовуються в дошкільній освіті можуть бути доопрацюванням старих освітніх моделей, а також бути абсолютно новими, які лише починають впроваджуватися в систему дошкільної освіти. Саме ці технології можемо називати інноваційними, оскільки, як зазначає І. Дичківська, інноваційні технології – це цілеспрямоване, системне і послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів,

що охоплюють цілісний освітній процес, від визначення його мети до очікуваних результатів (цілеспрямоване, систематичне і послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний освітній процес, від визначення його мети до очікуваних результатів) (Дичківська, 2015).

Вибір інноваційної педагогічної технології педагогом закладу дошкільної освіти багато в чому залежить від того, наскільки педагогічна технологія сприймається і ідентифікується педагогом, наскільки вона відповідає його особистісним якостям і психологічним характеристикам, наскільки педагог має уявлення про призначення технології, форми і методи, за яких реалізація технології на занятті буде найбільш ефективна і оптимально-затратна за часом (Харченко, 2023: 136).

Так, сучасна дошкільна та педагогічна освіта розвивається на базі принципів індивідуалізації освіти, толерантності, особистісного підходу до кожної дитини – дитиноцентризму та демократичності. Саме на цих принципах ґрунтується методика «Розвивальне читання» Л. Шелестової (Шелестова, 2018).

Згідно з вимогами часу та запитам суспільства, вимоги до навчання читання дітей дошкільного віку зафіксовані в наступних програмах з дошкільного виховання: «Я у світі», «Дитина» та інші. Дані програми передбачають, що на кінець перебування у закладі дошкільної освіти дитина має ознайомитися з літерами алфавіту та отримати початкові вміння читати відкриті та закриті склади; одно-, дво-, та трискладові слова простої структури.

Деякі програми також передбачають формування у дітей вміння читати речення з двох-трьох слів у діапазоні вивчення літер та розуміння змісту прочитаного

У цій ситуації доречно шукати такі способи навчання читанню дошкільнят, які з одного боку задовольнили б запити соціуму, з іншого – не зашкодили б дитині.

Саме спроба віднайти таку можливість і була зроблена Л. Шелестовою.

Підходи даного автора, які доведено до рівня навчальної технології, змінюють звичні уявлення про те, як можна навчити дитину читати.

Висновки

Як висновок, можемо зазначити, що впровадження інноваційних технологій в навчання дітей дошкільного віку читанню, зокрема, використання методики навчання читанню Л. Шелестової дозволяє не лише якісно підвищити рівень сформованості уявлень дітей про навколишній світ, але й може забезпечити комфортний психологічний клімат та абсолютну зацікавленість дітей. Це робить освітній процес ефективним та цікавим, оскільки – це не просто передати будь-які знання, а розвинути пізнавальний інтерес у дітей і здійснити наступність дошкільного та початкового шкільного навчання через сучасні інноваційні технології.

Таким чином, використання інноваційних освітніх технологій під час навчання дітей дошкільного віку дозволяє покращити здатність системи дошкільного закладу досягати якісно більш високих результатів освіти дошкільників.

Література

- Дичківська, І.М. (2015). *Інноваційні педагогічні технології*. (3-ге вид., виправлене). Київ: Академвидав., 304 с.
- Шелестова, Л.В. (2008). *Вчимося читати. Робочий зошит для дітей 4-6 років*. Київ: «Фенікс». 272 с.
- Харченко, М. (2023). Психологічно-педагогічні інноваційні технології в реалізації базового компонента дошкільної освіти. *Нова педагогічна думка*, 3, 135-137.